

Zonas de contatos arquitetônicas e o projeto de Leo Grossman e Winston Ramalho para a Subestação da Copel em Curitiba (1969)

Felipe Taroh Inoue Sanquetta e Isabella Caroline Januário

(Artigo completo)

RESUMO. O projeto para a Subestação da Copel (1967-1969) dos arquitetos Leo Grossman e Winston Ramalho, localizado no bairro Uberaba em Curitiba, foi premiado na 1ª edição da Bienal de Arquitetura em São Paulo em 1973. Dentre uma série de edifícios em grande escala – premiados na Bienal –, a Subestação da Copel proposta pela dupla é caracterizada pela aplicação de materiais locais, como uma parede em tijolos à vista; pela pequena escala para acomodação programática; por estratégias de conforto ambiental; e pela plasticidade no detalhe da estrutura e cobertura. Grossman pode ser considerado um dos arquitetos migrantes e peregrinos que se sediaram em Curitiba no início dos anos de 1960, depois de ter estudado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), e no *Illinois Institute of Technology* (IIT) em Chicago, onde foi aluno de Mies van der Rohe e Ludwig Hilberseimer. As soluções formais apresentadas por Leo Grossman em seus projetos residenciais e institucionais possibilitaram que a literatura considerasse Mies van der Rohe como a maior influência do arquiteto. Contudo, ao olhar para além do racionalismo e estrutura formal da Subestação da Copel Uberaba, quais outras referências projetuais estariam balizando a proposta elaborada já final dos anos de 1960? Apoiado no conceito de “zonas de contato arquitetônicas” e no acesso ao acervo do arquiteto, este texto buscar evidenciar as experimentações técnicas e plásticas que avançam determinadas influências ‘miesianas’. Como resultado, o artigo revela uma teia de referências cruzadas no trabalho de Leo Grossman, como o seu diálogo com outras obras e arquitetos, sua experimentação nas soluções estruturais e plásticas, e o seu interesse em fortalecer uma perspectiva local em projetos públicos – na contramão dos projetos megalomânicos, reconhecidos durante o período da ditadura militar no Brasil.

Introdução

Em 1973, o projeto para a Subestação da Copel (1967-1969) dos arquitetos Leo Grossman e Winston Ramalho, localizado no bairro Uberaba em Curitiba, foi premiado na 1ª edição da Bienal de Arquitetura em São Paulo. A premiação não considerou categorias e colocação, mas destacou o trabalho de nove propostas encaminhadas para a exposição, sendo seis nacionais e três internacionais.

Um dos projetos premiados foi a Sede da Petrobrás no Rio de Janeiro (1966-1973), elaborado pela equipe de arquitetos também atuantes em Curitiba na década de 1960: Roberto e José Maria Gandolfi, Abrão Assad, Luiz Forte Netto e José Sanchotene. Esse projeto estatal foi implantado em um novíssimo território no centro do Rio de Janeiro, a Esplanada do Santo Antônio. A proposta foi pensada a partir de planta quadrada com faces iguais de 75 metros de lado e 19 pavimentos. Devida à escala do projeto e das alterações territoriais do centro carioca para a sua implantação, a nova Sede da Petrobrás se tornou um dos maiores representantes do – ainda vá-lido – poder econômico, social e político do Rio de Janeiro, mesmo com a criação de uma nova capital federal (OBA, 2022, p. 134). Pois, relacionado a ele estaria uma imagem de soberania nacional, percebida pela soberania tecnológica (REGO, 2020, p. 47).

Em contrapartida, a Subestação da Copel, proposta por Grossman e Ramalho em um contexto quase contemporâneo, é caracterizada pela aplicação de materiais locais, como uma parede em tijolos à vista; pela pequena escala para acomodação programática; por estratégias de conforto ambiental; e pela plasticidade no detalhe da estrutura e cobertura (Figura 1).

Leo Grossman se formou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em 1955, e fez parte do grupo de arquitetos migrantes e peregrinos que se deslocaram para a cidade no começo da década de 1960,

Figura 1 – Fotografia de Leo Grossman da Subestação da Copel (1967). Fonte: acervo do arquiteto cedido aos autores.

vindos de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, para trabalhar e lecionar no primeiro curso de arquitetura e urbanismo do Paraná, inaugurado em 1962 na Universidade Federal do Paraná (SEGAWA, 1997; DUDEQUE, 2001; GNOATO, 2002; PACHECO, 2010; BERRIEL e SUZUKI, 2012). Entre os profissionais que passaram a atuar como docentes do novo curso da UFPR, Grossman foi um dos poucos que após se formar continuou seus estudos, quando entre 1958 e 1959, estudou no Illinois Institute of Technology (IIT) em Chicago, sendo aluno de Mies van der Rohe e Ludwig Hilberseimer (GROSSMAN, 1983; COELHO, 2017) (Figura 2).

As pesquisas e as soluções formais apresentadas por Leo Grossman em seus projetos residenciais e institucionais possibilitaram que a literatura considerasse Mies van der Rohe como a maior influência do arquiteto (GNOATO, 2002; PACHECO, 2010). O projeto para a Subestação da Copel Uberaba, por exemplo, seguiu alguns dos preceitos “miesianos”: um monobloco térreo com uma cobertura em grelha apoiada simetricamente em dois eixos estruturais de pilares na periferia da planta, mantendo as quinas em balanço; e os pilares em seção em cruz, nesse caso, em concreto aparente, encaixados no encontro dos pisos (Figuras 3 e 4). Contudo, ao olhar

Figura 2 – Fotografia de Leo Grossman do Crown Hall (1959). Fonte: Acervo do arquiteto cedido aos autores.

Figura 3 – Prancha das peças gráficas da Subestação da Copel (1967). Fonte: Acervo do arquiteto cedido aos autores.

Figura 4 – Prancha da perspectiva externa da Subestação da Copel Curitiba (1967). Fonte: Acervo do arquiteto cedido ao autor.

além do racionalismo e estrutura formal da Subestação da Copel Uberaba, quais outras referências projetuais estariam balizando a proposta?

Apoiado no conceito de “zonas de contato arquitetônicas” e em fotos disponíveis no acervo do arquiteto, este texto buscar evidenciar as experimentações técnicas e plásticas que avançam determinadas influências ‘miesianas’ – agora adaptadas ao contexto local. Como resultado, este artigo revela uma teia de referências cruzadas no trabalho de Grossman, como o seu importante diálogo com outras obras e outros arquitetos, sua particularidade no exercício de projeto, testando soluções estruturais e plásticas, e o seu interesse em fortalecer uma perspectiva local em projetos públicos – na contramão dos projetos megalomaníacos para infraestrutura, reconhecidos durante o período da ditadura militar no Brasil.

Zonas de contato arquitetônicas e o trabalho de Leo Grossman

Tom Avermaete e Cathelijne Nuijsink (2021) apresentaram o conceito de “zonas de contatos arquitetônicas”, com o objetivo de estabelecer bases metodológicas para uma historiografia da arquitetura moderna menos circunscrita em referências projetuais e arquitetos hegemônicos. Segundo os autores, o conceito serve para revisar a produção arquitetônica e urbanística após Segunda Guerra Mundial, quando se intensificou o processo de globalização, possibilitando um maior fluxo de pessoas, bens, e consequentemente, de ideias. Trata-se de compreender a produção arquitetônica e urbanística da segunda metade do século XX como um trabalho conectado globalmente, considerando eventos que ocorrem a quilômetros de distância também podem impactar localmente uma determinada produção.

Considerando esta rede complexa de interação entre atores e agentes variados no processo de projeto, a perspectiva de uma única referência projetual passa a ser revisada. Para Avermaete e Nuijsink (2021), concursos de projeto, trabalhos colaborativos, congressos, exposições e bienais, podem ser consideradas zonas de contatos arquitetônicas. Ou seja, tais zonas são espaços para trocas de informações, referências e modelos, onde as ideias são negociadas pelos projetistas, seletivamente emprestadas, parcialmente adaptadas ou rejeitadas (AVERMAETE; NUIJSINK, 2021, p. 5).

Considerando as zonas de contatos arquitetônicas vivenciadas por Leo Grossman, nota-se que o arquiteto se formou no curso de arquitetura e urbanismo da UFRGS em 1955, onde foi um dos organizadores do *Centro de estudos de arquitetura* do curso e estagiário no escritório do arquiteto e

Figura 5 – Leo Grossman em frente a Casa Farnsworth (1959). Fonte: Acervo do arquiteto cedido aos autores.

Figura 6 – Fotografia de Leo Grossman da Robie House, Frank Lloyd Wright (1959): fotografia do arquiteto. Fonte: Acervo do arquiteto cedido aos autores.

Figura 7 – Fotografia de Leo Grossman do Pavilhão Brasileiro na Feira de Osaka, Paulo Mendes da Rocha (1970). Fonte: Acervo do arquiteto cedido aos autores

professor gaúcho Edgar Graeff. Entre 1958 e 1959, Grossman realizou um curso de pós-graduação na *Graduate School of Design*, do Instituto Tecnológico de Illinois (Chicago, Estados Unidos). Nessa ocasião, o arquiteto foi aluno de Ludwig Hilberseimer e Mies van der Rohe – diretor da escola (COELHO, 2017, p.80 e 81).

O currículo do curso, disponível no acervo do arquiteto, revela disciplinas nas áreas de *Grandes composições de arquitetura*, *Teoria de urbanismo*, *Prática de urbanismo*, *Análise de arte*, e *Problemas especiais*. Ademais, o acervo de fotografias de Grossman mostra suas visitas tanto a obras miesianas emblemáticas, como a Farnsworth, quanto a projetos de Frank Lloyd Wright, como a Robie House de 1910 (Figuras 5 e 6). Os contatos com Mies van der Rohe, Wright, bem como Walter Gropius, na sua experiência nos Estados Unidos, ficaram registados nas entrevistas realizadas com eles e publicadas no caderno “Pioneiros da Arquitetura Moderna” do jornal *Correio do Povo* de Porto Alegre, em 1959.

Em 1962, já em Curitiba, Leo Grossman ingressou no corpo docente do recém-criado curso de arquitetura e urbanismo da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Além dele, foram chamados arquitetos paulistas, mineiros e cariocas para a formação deste grupo heterogêneo, que formaria o corpo inicial de professores das futuras gerações de primeiros arquitetos paranaenses. Em paralelo as atividades acadêmicas, Grossman estabeleceu também seu escritório privado, atendendo a projetos que compreenderam desde residências unifamiliares, edifícios institucionais e indústrias.

Ambientes estimulantes como os concursos de projeto, bienais, congressos e feiras de arquitetura nacionais e internacionais, também foram zonas de contato arquitetônicas para os arquitetos sediados em Curitiba, especialmente na segunda metade da década de 1960. Entre 1966 e 1972, esses arquitetos reunidos na capital paranaense se classificaram em 22 competições (PACHECO, 2004 e 2010). Sabe-se também que parte dos arquitetos paranaenses, a exemplo de Lubomir Ficinski e Alfred Willer, visitaram a Expo Montreal, onde foram construídos os pavilhões megaestruturais de Buckminster Fuller para a Biosfera e de Moshe Safdie para o *Habitat 67* (JANUÁRIO et al, 2022). Como evidência do efeito estimulante das exposições dentro do grupo de arquitetos atuantes na capital paranaense e professores do novo curso, Leo Grossman esteve presente na Feira Mundial de Osaka (EXPO 70), interessado no desenho do pilar e da cobertura propostos para o pavilhão brasileiro de Paulo Mendes da Rocha (Figura 7).

Figuras 8 e 9 – Fotografias de Leo Grossman da Subestação Copel Uberaba em Curitiba (1968). Fonte: Acervo do arquiteto cedido aos autores.

Soluções para a subestação da COPEL em Curitiba (1967)

O projeto do edifício para a Subestação da Copel Uberaba é iniciado em 1967 e sua conclusão em 1969. Essa obra iria compor um conjunto de outras cinco unidades que conformariam o anel elétrico de Curitiba, da Companhia Paranaense de Energia. Trata-se, portanto de uma obra que estaria vinculada com a logística de produção de outros projetos.

A Subestação da Copel Uberaba foi implantada em um terreno junto a Rodovia BR-277 km5, no sentido Curitiba-Paranaguá e a Rua Doutor Gabriel Ferreira Filho. A proposta da dupla se caracterizou por uma solução pavilhonar de planta livre e ortogonal de 43,20 por 16,80 metros. A sala de comando e operações da subestação, complementada por espaços de escritórios, sala de comunicação, sala de baterias, almoxarifado, cantina e sanitário de funcionários, foram todos locados sob uma cobertura única em grelha de concreto aparente, com 1,20m de altura. Para a sustentação dessa estrutura, os arquitetos propuseram oito pilares com seção em cruz (+), cujos espaçamentos são de 10,80m. O desenho destes pilares varia a medida em que se aproxima das vigas, reduzindo sua seção. Os arquitetos, portanto, deixaram aparente tanto as vigas quanto os pontos de apoio entre viga, laje e pilar (Figura 8).

Além da base sistêmica para a grelha na cobertura, nota-se que modulação imposta pelos eixos estruturais se estendem para os demais elementos construtivos. Esse é o caso dos desenhos para os caixilhos das esquadrias e vedações compostas por panos de vidros – voltadas para a área produtiva da estação – e por uma única parede opaca de tijolos aparentes, voltada para a rodovia. As esquadrias e vedações estão livres dos pilares e apenas as esquadrias superiores tocam a cobertura. Na periferia na planta, encontra-se um espelho d’água que conduz as águas pluviais da cobertura para as duas extremidades opostas do prédio através das gárgulas em tronco de pirâmides invertidas.

A partir dessa conformação, é de se considerar uma estratégia de aquecimento solar passivo para o edifício, com saída do ar quente – quando necessário – pelas esquadrias superiores. Ademais, a solução conjunta de espelho da água com a vegetação incorporada no desenho, possibilita um resfriamento evaporativo quando as janelas estiverem abertas – como propôs Oscar Niemeyer nos palácios em Brasília.

Naturalmente, o projeto apresentado para a Subestação da Copel de Leo Grossman e Wiston Ramalho seguiu alguns dos preceitos “miesianos”, como o monobloco térreo e os pilares em seção em cruz, encaixados no encontro dos pisos, que nesse caso foram propostos em concreto aparente (Figura 9). Contudo, é de se considerar o efeito das zonas de contatos arquitetônicas e as referências cruzadas na Subestação. O projeto curitibano indica o interesse dos arquitetos em testarem uma solução proposta originalmente em aço, agora no concreto. Basta lembrar do projeto para a Neue Nationalgalerie (1965-1968), em Berlim, de Mies, o desenho do pilar com seção em cruz e o encontro com a cobertura em grelha. Ou seja, trata-se da tropicalização das técnicas construtivas do norte global através da tecnologia empregada pela indústria e arquitetos brasileiros.

O projeto premiado de Paulo Mendes da Rocha para o Pavilhão em Osaka foi publicado, tempos depois, na Revista Acrópole de 1969, número 361. Essa proposta também apresenta a incorporação da estratégia pavilhonar da plataforma que acolhe todos os usos do edifício, sob uma cobertura única, apoiada em pilares escultóricos em concreto aparente na periferia da planta – como havia apontado Oscar Niemeyer para os edifícios palacianos em Brasília, e João Batista Vilanova Artigas, para a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo – no início dos anos de 1960. Como se sabe, Mies teve um grande impacto na arquitetura moderna brasileira (MAHFUZ, 2014). Especialmente, quando se vê tais soluções pavilhonares que permitiram a composição e acomodação programática a

partir do espaço sanduíche.

Ainda sobre a materialidade da Subestação Uberaba, a aplicação do tijolo aparente em uma das paredes demonstra a atenção ao uso dos materiais naturais na lógica construtiva. Essa aproximação pode ser feita com a arquitetura de Frank Lloyd Wright, e que se tornou recorrente nas obras residências de Leo Grossman. Além disso, chama a atenção as decisões dos arquitetos de estabelecer uma relação da caixa hermética com o entorno, a partir dos espelhos d'água, dos jardins, da vegetação plantada, da cobertura que conduz as águas. Ou seja, soluções que incorporam o lugar (isolado do centro urbano), dentro do edifício. Por fim, as respostas projetuais para o conforto do edifício, permitida pelo desenho dos caixilhos modulares, espelho d'água e dos jardins, climatizam a infraestrutura sem a necessidade de instalações mecânicas. É de se considerar que economia de energia, infraestrutura e projetos arquitetônicos eram os principais temas das exposições e feiras de arquitetura nos anos de 1960 e 1970.

Portanto, considerando as “zonas de contatos” vivenciadas especialmente por Leo Grossman, bem como as fotos encontradas no acervo do arquiteto, este trabalho reconhece uma teia de referências cruzadas na obra para a Subestação da Copel Uberaba. Dessa maneira, o texto evidencia: o impacto da atualização da arquitetura brasileira a partir das referências miesianas, incorporada pelos arquitetos curitibanos contemporaneamente aos arquitetos paulistas; a atenção ao uso dos materiais naturais e o interesse em relacionar os ambientes internos com o lugar, como se vê nos projetos wrightianos; e por fim, o interesse dos arquitetos em climatizar o edifício considerando a economia de energia em obras infraestruturais.

Referências

- AVERMAETE, Tom; NUIJSINK, Cathelijne. “Architectural contact zones: another way to write global histories of the post-war period?”, **Architectural Theory Review**, 25(3), 350–361, 2021.
- BERRIEL, Andrea & SUZUKI, Juliana Harumi. **Memória do Arquiteto: Pioneiros da Arquitetura e do Urbanismo no Paraná**. Curitiba: IAB-PR; Editora UFPR, 2012.
- COELHO, Jânerson Figueira. **A Arquitetura de Edgar do Valle: Conexões Norte-americanas e prática em Porto Alegre**. Dissertação (Mestrado) – Centro

- Universitário Ritter dos Reis e Universidade Presbiteriana Mackenzie. Porto Alegre, 2017.
- DUDUQUE, Irã Taborda. **Espirais de madeira**. Studio Nobel. Curitiba, 2001.
- GNOATO, Luís Salvador Petrucci. **Arquitetura e urbanismo de Curitiba: transformações do movimento moderno**. 2002. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002.
- GROSSMAN, Leo. **Curriculum Vitae**. Curitiba. Janeiro, 1983.
- JANUÁRIO, Isabella Caroline; Rego, Renato Leão; Gnoato, Salvador Luís Petrucci; Breda, Vinicius. “Os projetos paranaenses para o Euro Kursaal e a internacionalização da arquitetura brasileira na década de 1970”. **arq.Urb**, (34), 33–44, 2022. DOI: <https://doi.org/10.37916/arq.urb.vi34.581>
- MAHFUZ, Edson. “Estructura portante y estructura formal: Mies van der Rohe y su influencia sobre la arquitectura paulista”. **DPA-Documentos de Prejectes d’Arquitectura**, v. 30, p. 18-27, 2014.
- NIEMEYER, Oscar. “Depoimento”. **Modulo**, n. 09, Rio de Janeiro, fev. 1958, pp. 03-06.
- OBA, Mariana. “Petrobras e BNDES na Esplanada de Santo Antônio”. In Rego; R. L.; Januário, I. C. (Orgs.). **Arquitetura paranaense na segunda metade do século XX**, Londrina: Kahn, p. 133-150, 2022. Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1E4OJ77xfXqtk7We7MuROyeOmszRdVG5V/view>
- PACHECO, Paulo Cesar Braga. **A Arquitetura do Grupo do Paraná 1957-1980**. Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010.
- REGO, Renato Leão. “Arquitetura e urbanismo na Transamazônica: entre o real, o imaginário e o utópico”. **NOVA REVISTA AMAZÔNICA**, v. 8, p. 45-60, 2020.
- SEGAWA, Hugo. 1997. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. São Paulo: EdUSP, 2014.

Subestação da Copel em Apucarana (1970)
Acervo do arquiteto

Apresentação “Zonas de contatos arquitetônicos e o projeto de Leo Grossman e Winston Ramalho para a Subestação da Copel em Curitiba (1969)”. FELIPE TAROH INOUE SANQUETTA (USP) + ISABELLA CAROLINE JANUÁRIO (UEM-UEL). Quarta Feira, 26 de Março. 16h15 às 17:45h – Sessão 12 - FORÇA & LUZ. Fonte: Acervo DOCOMOMO Sul Núcleo RS.